

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, May 2026, P. 78-85

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.20350478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20350478>

Evaluasi Keterampilan Mengajar Mahasiswa PAI dalam Micro Teaching Menggunakan Instrumen Penilaian

Evaluation of the Teaching Skills of Islamic Education (PAI) Students in Micro Teaching Using Assessment Instruments

Lydia Meliana Sari, Julmi, M Agung Prabowo, M Yusron Zakya

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

Email: Lydiamelianasari28@gmail.com, agungpra09@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the teaching skills of PAI students in micro teaching learning and the development of their teaching skills in real teaching through the use of assessment instruments. This study also aimed to identify the obstacles experienced by students in integrating basic teaching skills into real classroom practice. The research was conducted through three stages, namely planning, implementation, and evaluation. In the planning stage, a micro teaching learning design and teaching skills assessment instruments were prepared. In the implementation stage, the researcher observed and assessed the students' teaching skills based on the prepared instruments. Furthermore, in the evaluation stage, the collected data were analyzed to determine the development of students' teaching skills. The results showed that the teaching skills of PAI students in micro teaching were categorized as very good, as well as their teaching performance in real teaching. Therefore, the use of assessment instruments in micro teaching contributed to the evaluation and development of PAI students' teaching skills."

Keywords: *Micro Teaching, Teaching Skills, PAI Students, Assessment Instrument, Teaching Evaluation, Real Teaching.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa PAI dalam pembelajaran micro teaching serta perkembangan keterampilan mengajar mahasiswa pada praktik real teaching melalui penggunaan instrumen penilaian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami mahasiswa dalam mengintegrasikan keterampilan dasar mengajar pada praktik pembelajaran nyata.¹ Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan disusun desain pembelajaran micro teaching dan instrumen penilaian keterampilan mengajar mahasiswa. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengamati dan menilai keterampilan mengajar mahasiswa berdasarkan instrumen yang telah disusun. Selanjutnya pada tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap data hasil penilaian untuk mengetahui perkembangan keterampilan mengajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengajar mahasiswa PAI dalam pembelajaran micro teaching memperoleh kategori sangat baik, demikian pula pada praktik real teaching. Dengan demikian, penggunaan instrumen penilaian dalam pembelajaran micro teaching memberikan kontribusi terhadap evaluasi dan pengembangan keterampilan mengajar mahasiswa PAI.

Kata Kunci: *Micro Teaching, Keterampilan Mengajar, Mahasiswa PAI, Instrumen Penilaian, Evaluasi Mengajar, Praktik Mengajar Nyata.*

Article Info

Received date: 13 May 2026

Revised date: 17 May 2026

Accepted date: 20 May 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari peran guru sebagai pelaksana pembelajaran yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Oleh karena itu, seorang

¹ Achdiani, Y., Achdiani, Y., & Rusliyani, D. A. (2017). Pengetahuan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Menyiapkan Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga*, 5(2), 34–43

guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan mengajar yang baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.²

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai calon pendidik perlu dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan keterampilan mengajar yang memadai sebelum terjun langsung ke dunia pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah melalui pembelajaran *micro teaching*.³ *Micro teaching* merupakan suatu bentuk latihan mengajar dalam skala kecil yang dirancang untuk melatih keterampilan dasar mengajar calon guru secara sistematis dan terarah. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih berbagai keterampilan mengajar sebelum menghadapi situasi pembelajaran yang sesungguhnya.

Dalam kegiatan *micro teaching*, mahasiswa dilatih untuk menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar seperti keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan membimbing kelompok kecil. Penguasaan keterampilan tersebut menjadi dasar penting bagi calon guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.

Namun demikian, keterampilan mengajar mahasiswa tidak dapat diketahui hanya melalui pengamatan umum, melainkan memerlukan proses evaluasi yang sistematis.⁴ Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui instrumen penilaian yang memuat indikator-indikator keterampilan mengajar sehingga hasil penilaian menjadi lebih objektif dan terukur. Penggunaan instrumen penilaian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan mengajar mahasiswa PAI selama pelaksanaan *micro teaching*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi keterampilan mengajar mahasiswa PAI dalam kegiatan *micro teaching* menggunakan instrumen penilaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat keterampilan mengajar mahasiswa serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi calon guru PAI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kuantitatif** dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi keterampilan mengajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kegiatan *micro teaching* menggunakan instrumen penilaian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat keterampilan mengajar mahasiswa berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh selama pelaksanaan *micro teaching*.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengikuti mata kuliah *micro teaching*. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung keterampilan mengajar mahasiswa selama pelaksanaan *micro teaching*, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi atau rubrik penilaian keterampilan mengajar. Instrumen tersebut memuat beberapa aspek penilaian, yaitu: kemampuan

² Fitriyah, L. A., & Widayanti, F. D. (2023). Pembelajaran Leading By Example: Analisis Keterampilan Mengajar Calon Guru. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 6(1), 44–51. <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.1.2023.2349>

³ Apriani, L., Alpen, J., & Arismon, A. (2020). Tingkat percaya diri dan keterampilan *micro teaching*. *Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education*, 1(1), 42–49. [https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1\(1\).5155](https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1(1).5155)

⁴ Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers' sense of self-efficacy in teaching. *European Journal of Teacher Education*, 37(4), 453–464. <https://doi.org/10.1080/02619768.2014.912627>

menyusun perencanaan pembelajaran (RPP), keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan bertanya dan menjawab, keterampilan menjelaskan materi, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menutup pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata hasil penilaian pada setiap indikator keterampilan mengajar. Hasil penilaian kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu untuk mengetahui tingkat keterampilan mengajar mahasiswa.

Stai Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara

Panduan penilaian observer sebagai berikut:

Table 1 Panduan Panduan penilaian observer

NO	ASPEK KOMPETENSI	ASPEK YANG DI NILAI
1	Perencanaan Tertulis (RPP)	Kemampuan mencermati, merumuskan, mengembangkan materi, metode kegiatan pembelajaran, penilaian berdasarkan SK, KD, KI, Indikator dan Tujuan Pembelajaran
2	Keterampilan membuka Pelajaran	Memeriksa kesiapan siswa, melakukan apersepsi dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
3	Keterampilan Bertanya dan Menjawab	Pertanyaan permintaan, retorik, mengarahkan dan menggali dan mampu merangsang anak bertanya dan menjawab
4	Keterampilan menguasai dan menjelaskan materi.	Menunjukkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan berakhir belajar dan kontekstual
5	Keterampilan Penggunaan Media	Menggunakan media secara efektif dan efisien Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media Menghasilkan pesan yang menarik
6	Keterampilan penggunaan pendekatan/strategi /metode pembelajaran	Menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan menumbuhkan kebiasaan positif
7	Keterampilan mengelola pembelajaran	Menciptakan suasana pembelajaran yang optimal, aman, dan kondusif (cepat tanggap, menguasai kelas sesuai dengan metode dan media yang digunakan, memberikan perhatian, penguatan dan teguran bagi yang melanggar aturan
8	Penampilan	Menampilkan performance yang mantap, pakaian yang serasi dan sopan di dalam kelas
9	Ketepatan Penggunaan Bahasa	Menggunakan Bahasa yang baik atau Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD
10	Volume Suara	Tekanan dan nada suara selama pembelajaran
11	Menyimpulkan dan Mengevaluasi pembelajaran	Menyimpulkan dan melaksanakan penilain di akhir pembelajaran
12	Kemampuan mengakhiri/menutup p pembelajaran	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Dan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan remedi/pengayaan
		JUMLAH NILAI RATA-RATA

Catatan : bagian yang diberikan tanda (-) berarti tidak memiliki nilai karena tidak dilakukan sama sekali

Rentang nilai:

80-100 (A) Sangat baik

70-79 (B) Baik

60-69 (C) Cukup

50-59 (D) Kurang

Menjelaskan bagaimana prosedur penelitian dilakukan meliputi desain penelitian, populasi/sampel atau informan, instrumen, dan teknik analisa data. (Bukan berisi teori)

Table 2 Panduan Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban
Apa hambatan yang anda rasakan saat mengikuti perkuliahan microteaching?	
Apa kelebihan anda saat mengikuti perkuliahan microteaching?	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil gabungan dari penilaian observer sebagai berikut:

No	Aspek Kompetensi	Aspek Yang Di Nilai	fidari	citra	isti	hanief ah
1	Perencanaan Tertulis (RPP)	Kemampuan mencermati, merumuskan, mengembangkan materi, metode kegiatan pembelajaran, penilaian berdasarkan SK, KD, KI, Indikator dan Tujuan Pembelajaran	80	80	70	80
2	Keterampilan membuka Pelajaran	Memeriksa kesiapan siswa, melakukan apersepsi dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai	80	80	70	70
3	Keterampilan Bertanya dan Menjawab	Pertanyaan permintaan, retorik, mengarahkan dan menggali dan mampu merangsang anak bertanya dan menjawab	78	80	75	85
4	Keterampilan menguasai dan menjelaskan materi.	Menunjukkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan berakhir belajar dan kontekstual	80	80	75	80

5	Keterampilan Penggunaan Media	Menggunakan media secara efektif dan efisien Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media Menghasilkan pesan yang menarik	80	80	80	85
6	Keterampilan penggunaan pendekatan/st rategi/metode pembelajaran	Menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan menumbuhkan kebiasaan positif	80	80	80	80
7	Keterampilan mengelola pembelajaran	Menciptakan suasana pembelajaran yang optimal, aman, dan kondusif (cepat tanggap, menguasai kelas sesuai dengan metode dan media yang digunakan, memberikan perhatian, penguatan dan teguran bagi yang melanggar aturan	80	78	70	75
8	Penampilan	Menampilkan performance yang mantap, pakaian yang serasi dan sopan di dalam kelas	85	85	80	85
9	Ketepatan Penggunaan Bahasa	Menggunakan Bahasa yang baik atau Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD	85	85	78	85
10	Volume Suara	Tekanan dan nada suara selama pembelajaran	85	80	80	85
11	Menyimpulkan dan Mengevaluasi pembelajaran	Menyimpulkan dan melaksanakan penilain di akhir pembelajaran	75	69	69	70
12	Kemampuan mengakhiri/m enutup pembelajaran	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Dan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan remedi/pengayaan	80	78	70	80
		JUMLAH NILAI RATA-RATA	80,6	79,5	74,75	80

Berikut ini Hasil wawancara dengan beberapa responden

- Untuk Fidari
 - Kekurangan: Di dalam keterampilan mengelola pembelajaran itu masih kurang, sehingga kurang menguasai kelas, dan menyimpulkan dan mengevaluasi pembelajaran juga masih kurang diperlihatkan pada akhir pembelajaran serta tidak membuat rangkuman pada akhir pembelajaran.
 - Kelebihan: Untuk penampilan sudah sangat baik dan sopan, dalam menjelaskan materi juga sudah sangat baik serta intonasi dan penggunaan Bahasa yang cukup baik.
- Untuk Haniefah
 - Kekurangan: Saat menyimpulkan dan mengevaluasi di akhir pembelajaran itu masih kurang jelas cara menyimpulkannya isi materi yang telah disampaikan kepada siswa dan pada keterampilan tanya jawab tidak mempersilahkan siswa untuk bertanya terhadap materi yang telah disampaikan apakah sudah jelas atau belum.
 - Kelebihan: Dalam penampilan sudah sangat baik serta pada keterampilan penguasaan materi yang disampaikan juga sudah cukup baik, intonasi sudah sangat baik dan sesuai.
- Untuk Isti
 - Kekurangan: Pada saat membuka pembelajaran tidak melakukan apersepsi dan menyampaikan apa yang akan dipelajari, kurang menguasai materi, tidak memberi waktu untuk mempersilahkan tanya jawab pada siswa setelah menyampaikan materi, kurang dalam pengelolaan pembelajaran serta tidak mengevaluasi dan menyimpulkan akhir pembelajaran.
 - Kelebihan: Untuk penampilan sudah sangat baik dan sopan, dalam penggunaan media sudah baik serta intonasi yang disampaikan saat pembelajaran sudah baik.
- Untuk Citra
 - Kekurangan: Hanya kurang menyimpulkan dan mengevaluasi pada proses akhir pembelajaran.
 - Kelebihan: Dalam penyampaian materi dan dalam penguasaan materi sudah sangat baik, pada intonasi dan penampilan juga sudah baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penilaian observer terhadap keterampilan mengajar mahasiswa PAI dalam pelaksanaan *micro teaching*, diketahui bahwa kemampuan mengajar mahasiswa secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil penilaian masing-masing mahasiswa, yaitu Fidari memperoleh nilai 80,6, Citra 79,5, Isti 74,75, dan Haniefah 80. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu menguasai beberapa keterampilan dasar mengajar yang diperlukan sebagai calon pendidik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek perencanaan pembelajaran (RPP) telah dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Mahasiswa mampu menyusun komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, dan media yang digunakan selama proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga kegiatan belajar dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

Pada aspek keterampilan membuka pembelajaran, sebagian mahasiswa telah mampu memulai pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kesiapan peserta didik. Namun, masih ditemukan beberapa mahasiswa yang belum melakukan apersepsi dan belum menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Padahal kegiatan membuka pelajaran memiliki peran penting dalam membangun kesiapan belajar dan menarik perhatian peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari.

Pada aspek keterampilan menjelaskan materi dan penguasaan materi, sebagian besar mahasiswa menunjukkan kemampuan yang baik. Mahasiswa telah mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami serta menghubungkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Kemampuan menjelaskan materi merupakan keterampilan yang penting karena dapat memengaruhi tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.

Aspek penggunaan media dan metode pembelajaran juga memperoleh hasil yang baik. Mahasiswa telah menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran serta menerapkan metode yang mendukung proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada keterampilan mengelola kelas serta menyimpulkan dan mengevaluasi pembelajaran.⁵ Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan situasi kelas, memberikan penguatan, dan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran. Selain itu, sebagian mahasiswa belum melibatkan peserta didik dalam proses refleksi dan penyusunan rangkuman materi.

Penggunaan instrumen penilaian dalam penelitian ini memberikan manfaat yang cukup besar karena mampu menggambarkan kemampuan mengajar mahasiswa secara lebih sistematis dan objektif.⁶ Instrumen penilaian membantu observer dalam mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan mahasiswa pada setiap indikator keterampilan mengajar. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mengajar sebelum melaksanakan praktik pembelajaran yang sebenarnya (*real teaching*).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa PAI telah memiliki keterampilan mengajar yang cukup baik dalam kegiatan *micro teaching*. Akan tetapi, beberapa aspek seperti pengelolaan kelas, kegiatan evaluasi, dan penutupan pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar kemampuan mengajar mahasiswa menjadi lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Keterampilan Mengajar Mahasiswa PAI dalam *Micro Teaching* Menggunakan Instrumen Penilaian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar mahasiswa PAI secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menguasai beberapa keterampilan dasar mengajar, seperti menyusun perencanaan pembelajaran (RPP), membuka pembelajaran, menjelaskan materi, menggunakan media dan metode pembelajaran, serta menutup pembelajaran.

Penggunaan instrumen penilaian dalam kegiatan *micro teaching* membantu proses evaluasi keterampilan mengajar mahasiswa secara lebih sistematis, objektif, dan terukur. Melalui instrumen tersebut dapat diketahui aspek-aspek yang telah dikuasai mahasiswa maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan. Adapun beberapa keterampilan yang masih memerlukan pengembangan yaitu keterampilan mengelola kelas, keterampilan melakukan evaluasi pembelajaran, serta kemampuan menyimpulkan materi pada akhir pembelajaran.

Dengan demikian, penggunaan instrumen penilaian dalam kegiatan *micro teaching* dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kemampuan mengajar mahasiswa PAI serta menjadi dasar perbaikan dan pengembangan keterampilan mengajar sebelum mahasiswa melaksanakan praktik mengajar pada situasi pembelajaran yang sebenarnya (*real teaching*).

⁵ Khakiim, U., Sudana Degeng, I. N., & Widiati, U. (2016). Pelaksanaan Membuka Dan Menutup Pelajaran Oleh Guru Kelas 1 Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*, 1(9), 1730–1734

⁶ Achdiani, Y., Achdiani, Y., & Rusliyani, D. A. (2017). Pengetahuan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Menyiapkan Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga*, 5(2), 34–43

REFERENSI

- Achdiani, Y., Achdiani, Y., & Rusliyani, D. A. (2017). Pengetahuan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Menyiapkan Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga*, 5(2), 34–43
- Apriani, L., Alpen, J., & Arismon, A. (2020). Tingkat percaya diri dan keterampilan micro teaching. *Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education*, 1(1), 42–49. [https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1\(1\).5155](https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1(1).5155)
- Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers' sense of self-efficacy in teaching. *European Journal of Teacher Education*, 37(4), 453–464. <https://doi.org/10.1080/02619768.2014.912627>
- Blegur, J., & Lumba, A. J. F. (2019). Improving Teaching Skills of the Prospective Physical Education Teachers through Drill Guide Method. *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 4(2), 178–188. <https://doi.org/10.17509/jpjo.v4i2.19171>
- Fatmah, N., Anward, H. H., & Mayangsari, M. D. (2021). Efikasi Diri dan Kepercayaan Diri Mahasiswa PGSD terkait Kecemasan Berbicara di Depan umum. *Psikodinamika - Jurnal Literasi Psikologi*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.36636/psikodinamika.v1i1.558>
- Fitriyah, L. A., & Widayanti, F. D. (2023). Pembelajaran Leading By Example: Analisis Keterampilan Mengajar Calon Guru. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 6(1), 44–51. <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.1.2023.2349>
- Khakiim, U., Sudana Degeng, I. N., & Widiati, U. (2016). Pelaksanaan Membuka Dan Menutup Pelajaran Oleh Guru Kelas 1 Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*, 1(9), 1730–1734